

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Есбосынова Г.

ПУБЛИЦИСТИКАНЫҢ ЖАСЛАР ТӘРБИЯСЫНДАҒЫ ОРНЫ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/AVGUST

